

Changelog – “Marine Observation System”

Questo documento fornisce un registro di tutte le modifiche apportate al software, seguendo il sistema di versioning dell'azienda.

Le versioni sono identificate utilizzando lo schema MAJOR.MINOR.PATCH:

- MAJOR: una versione principale (di solito con molte nuove funzionalità o modifiche all'interfaccia utente o al sistema operativo sottostante).
- MINOR: una versione secondaria (magari con alcune nuove funzionalità) basata su una versione principale precedente una versione secondaria (magari con alcune nuove funzionalità) basata su una versione principale precedente.
- PATCH or REVISION: solitamente una correzione per una versione secondaria precedente (senza nuove funzionalità).
- BUILDNUMBER: è il numero che viene incrementato per ogni nuova build di una revisione.

Il changelog è strutturato nelle seguenti categorie:

- Features: nuove funzionalità;
- Changes: aggiornamenti o modifiche a funzionalità esistenti;
- Bugfix: correzioni di bug
- Removed: funzionalità rimosse

Questo formato garantisce che il changelog sia chiaro, coerente e utile sia per il team di sviluppo sia per gli stakeholder dell'azienda.

4.2.1

MAJOR *Minor* patch

Versione	1.1.0 – Build 12
----------	------------------

Infoteam S.r.l.
Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

EU RELATIONS
G.E.I.E.

Note rilascio	Versione per test interni, RC (release candidate) in fase di test su dispositivo tablet
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: inserimento catture.

Versione	1.1.1 – Build 13
Note rilascio	Versione per test interni, RC (release candidate) in fase di test su dispositivo tablet
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Bugfix: Risolve l'impossibilità di inserire catture su cale già completate.

Versione	1.1.2 – Build 14
Note rilascio	Implementazioni e correzioni minori.
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Nota interna	<ul style="list-style-type: none">• Dopo il termine di una battuta, l'avvio di una nuova non resetta correttamente i pulsanti delle cale nell'header.• Al click su "Avvia nuova battuta", l'utente non viene reindirizzato, anche se la battuta viene avviata.• Errore nel conteggio delle cale registrate.
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Bugfix: I pulsanti dell'header si resettano correttamente all'avvio di una nuova battuta.• Features: L'utente viene reindirizzato alla pagina iniziale della battuta dopo il click su "Avvia nuova battuta".• Bugfix: Corretto il conteggio delle cale registrate.

Versione	1.2.3 – Build 15
Note rilascio	
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Note interne	<ul style="list-style-type: none"> Se una battuta è in corso, l'utente visualizza anche eventi appartenenti a battute o giorni precedenti.
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> Bugfix: L'utente visualizza solo gli eventi relativi al giorno corrente durante una battuta in corso. Feature: Aggiunto un datepicker per permettere la selezione di un giorno specifico e la visualizzazione degli eventi corrispondenti

Versione	1.2.4 – Build 16
Note rilascio	
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> Feature: Sincronizzazione con il backend e aggiunta del nome all'immagine inviata dall'utente.

Versione	1.2.5 – Build 17
Note rilascio	
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Minor bugfix

Versione	1.2.6 – Build 18
Note rilascio	
Data rilascio	25/06/2025
Categoria	Release
Note interne	<ul style="list-style-type: none"> • Il timer nell'header non si resetta dopo il click su "Fine battuta".
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Bugfix: Il timer nell'header viene correttamente resettato dopo il click su "Fine battuta".

Versione	1.2.7 – Build 19
Note rilascio	
Data rilascio	23/06/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: sincronizzazione con il backend e aggiunta del nome all'immagine inviata dall'utente.

Versione	1.3.8 – Build 20
Note rilascio	
Data rilascio	25/06/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: Implementata la persistenza dei dati. • Changes: creati gli account predefiniti "Produttore1" e "Produttore2".

Versione	1.3.9 – Build 21
Note rilascio	
Data rilascio	26/06/2025
Categoria	Release
Note interne	<ul style="list-style-type: none">• Dopo l'avvio di una nuova battuta, un banner nella dashboard impedisce la visualizzazione delle cale e del loro stato.
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Bugfix: Risolto il bug del banner: le cale e il loro stato sono ora visibili correttamente.• Bugfix: Disabilitato l'accesso allo storico degli eventi dal menu globale, in quanto non conforme e non utilizzabile.

Versione	1.3.10 – Build 22
Note rilascio	
Data rilascio	26/06/2025
Categoria	Release
Note interne	<ul style="list-style-type: none"> • L'interfaccia permetteva all'utente di selezionare solo le catture e non di avviare l'acquisizione immagini. • Se l'utente toccava l'icona di associazione immagini su una cattura già selezionata, non veniva mostrata alcuna immagine da associare. • Il sistema mostrava solo gli eventi associati alla Cala 2, impedendo la visualizzazione o l'aggiunta di eventi generali relativi alla battuta o alla navigazione. • Alla rimozione di un evento, i riferimenti degli altri eventi diventavano sbagliati.
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Partial fix: l'utente, dopo aver terminato la battuta, in assenza di catture, ha la possibilità di scegliere tra acquisizione immagini ed inserimento manuale. • Partial fix: l'utente ha la possibilità di visionare correttamente gli eventi associati a ogni singola cala e relativi eventi battuta se presenti. • Partial fix: con la rimozione di un evento, all'utente viene mostrato il corretto riferimento degli altri eventi.

Versione	1.3.11 – Build 23
Note rilascio	Versione rilascio, su dispositivo tablet
Data rilascio	07/07/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: Aggiornato DTO per net-sync

Versione	1.4.11 – Build 24
Note rilascio	Versione rilascio, su dispositivo tablet
Data rilascio	07/07/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: Aggiunto sentry

Versione	1.5.11 – Build 25
Note rilascio	
Data rilascio	07/07/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Feature: aggiunta la pagina delle informazioni.

Versione	1.6.11 – Build 26
Note rilascio	
Data rilascio	07/07/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Feature: aggiunta la pagina “Analisi dati”.

Versione	1.7.11 – Build 27
Note rilascio	
Data rilascio	08/07/2025
Categoria	Release
Note interne	<ul style="list-style-type: none"> Quando l'utente è in navigazione senza una battuta avviata, in alto a destra abbiamo un riferimento della mappa. Quando si avvia una battuta e si avviano delle cale, la mappa scompare e c'è un contatore delle cale in corso e un contatore delle cale registrate.
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> Feature: switcher della mappa in contatore delle cale in corso.

Versione	1.7.12 – Build 28
Note rilascio	
Data rilascio	08/07/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> Feature: All'atto del logout all'utente viene chiesto tramite modale se confermare l'uscita o meno.

Versione	1.7.13 – Build 29
Note rilascio	
Data rilascio	08/07/2025
Categoria	Release
Note interne	<ul style="list-style-type: none"> Una volta dissociata la foto da una cattura, lo stato del button di associazione di immagine alla cattura rimane in uno stato errato, ovvero quello di associazione, nonostante non c'era alcuna foto associata.
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> Bugfix: corretto il bug dello stato del button di associazione di immagine alla cattura. Ora Lo stato si comporta correttamente in base al fatto che la cattura sia associata ad un'immagine o meno. Feature: inserito un messaggio dinamico sul contenuto della modale al logout in base al contesto.

Versione	1.8.12 – Build 30
Note rilascio	
Data rilascio	08/07/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> Feature: inserito il cam target, che indica l'area di posizionamento della cassetta con il prodotto all'interno. Changes: migliorato il button per scattare le foto.

Versione	1.8.13 – Build 31
Note rilascio	Build che è stata rilasciata in produzione al momento di consegna dei tablet
Data rilascio	09/07/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Feature: inserito lo storico delle catture nella pagina “Storico”.

Versione	1.8.14 – Build 32
Note rilascio	Minor changes and bugfix
Data rilascio	05/08/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Minor changes and bugfix

Versione	1.9.14 – Build 33
Note rilascio	
Data rilascio	08/08/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: Inserita la pagina “Informazioni” nel menu; • Feature: Inserita la pagina “Eventi” nel menu; • Feature: Implementata la logica di gestione della cala. Cancellazione, ripristino, modifica e aggiunta di una cala. Riepilogo cale in base alla data/posizione; • Changes: Gestione delle cale con funzione di aggiunta, eliminazione e ripristino; • Feature: Gestione della cronologia con dettagli su battute, cale, catture ed eventi; • Feature: Ripristino della battuta in corso al logout/spegnimento; • Feature: Reimpostazione dello stato della barra dei pulsanti cala al logout; • Changes: Refactor degli eventi; • Bugfix: Correzione dell’aggiornamento dei riferimenti nella lista eventi; • Feature: Inserito un dialog di conferma del logout. Gestito il caso in cui c’è una battuta in corso.

Versione	1.9.15 – Build 34
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Minor bugfix

Versione	1.10.15 – Build 35
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: predizione AI. • Bugfix: la battuta si avvia correttamente anche se non è stata selezionata l'opzione "Ricordami". • Bugfix: Il campo per inserire il numero delle cassette accetta ora solo cifre. • Changes: Il processo per accedere alla fotocamera, alla galleria o alla lista è stato modificato e migliorato.

Versione	1.10.16 – Build 36
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Feature: aggiunta del peso alle informazioni dei metadati delle immagini (come richiesto da Kedos). • Changes: ottimizzazione e pulizia del codice sul nuovo flusso di reindirizzamento dell'acquisizione.

Versione	1.10.17 – Build 37
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Changes: la risoluzione della telecamera è passata a FullHD (1080), mentre la precedente era Media (480).

Versione	1.11.18 – Build 38
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Changes: in “Catture” ora il peso trattenuto può essere pari a 0 purché il peso rigettato sia maggiore di 0. • Features: Produzione e anteprima della dichiarazione di sbarco. • Features: Produzione e anteprima delle etichette. • Features: Invio tramite email della dichiarazione di sbarco e delle etichette. • Features: Aggiunte le informazioni sull’azienda nella configurazione. • Features: Completato il flusso operativo: ritorno al porto, dichiarazione di sbarco, conferma di sbarco e fine del viaggio di pesca.

Versione	1.11.19 – Build 39
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Features: Aggiunto QR-code nella pagina “Analisi dati”.

Versione	1.11.20 – Build 40
Note rilascio	
Data rilascio	03/09/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Features: ridotto l'output di sentry per maggiore leggibilità e feedback su eventuali error/fatal.

Versione	1.11.21 – Build 41
Note rilascio	
Data rilascio	17/10/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Features: tuning sentry traceSampleRate e profilesSampleRate.

Versione	1.11.22 – Build 42
Note rilascio	
Data rilascio	17/10/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Bugfix: Nome file errato per l'immagine e i metadati S3 quando non viene fornito ueNumber.

Versione	1.11.23 – Build 43
Note rilascio	
Data rilascio	17/10/2025
Categoria	Release
Note interne	
Modifiche/Implementazioni	<ul style="list-style-type: none">• Bugfix: introdotta compensazione per mancata configurazione da parte dei casi pilota.